

ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Умаров Азиз Авазович
преподаватель “кафедры
русского языка и литературы” ТерГПИ
E-mail: azizumarov38239@gmail.com

Абдумуродова Мехруз Рустамовна
Учитель общеобразовательной
школы №18 Алтынсойского района

Аннотация: Освоение методики преподавания русского языка как иностранного становится важным условием и неотъемлемой частью подготовки студентов педагогических вузов Узбекистана к будущей карьере.

Ключевые слова: методика, педагогика, иностранный язык, устная речь, письменная речь, понимание и слух, грамматика, лексические единства, механизм проверки, приемы чтения.

Слово «метод» происходит от греческого слова «методос», что означает «путь». Сейчас это слово употребляется в двух смыслах.

1. Совокупность приемов, методов, форм работы учителя при преподавании какого-либо предмета, то есть искусство, мастерство учителя.

2. Наука, изучающая возможности и средства достижения максимального результата образовательного процесса, то есть теория преподавания любого предмета.

В будущем объектом нашего внимания станет методология как наука, как теория преподавания русского языка как иностранного студентам.

Методологическая наука рождается из практики, чтобы понять ее и подчеркнуть положительный опыт. Развитие науки и практики происходит в полном взаимодействии. Известно, что теория всегда обогащается практикой. Но в то же время практика может быть успешно реализована только в том случае, если она опирается на определенные знания, теоретические основы и законы.

Методология – теоретическая и практическая наука, в которой всегда большое значение имеет мастерство преподавателя, умение адаптировать общие методические рекомендации к конкретным условиям обучения.

Методика обучения русскому языку направлена на формирование коммуникативной полиязычной личности, владеющей специфичными для разных культур принципами оценивания и имеющей педагогическое отношение в процессе обучения русскому языку как иностранному [2, 188].

Поэтому в данном исследовании методические подходы, используемые для формирования каждого навыка, изучались отдельно.

Изучение произношения – это аспект практического курса обучения русскому языку как иностранному, направленный на формирование навыков аудирования и произношения (правильного восприятия услышанных элементов языка, связывания их со смыслом и соответствующей повторяемости, скорости, устойчивости).

Фонетические навыки можно считать сформированными, если развит фонетический (содержательный) речевой слух и установлены связи между слухозвуковыми, двигательными и фонематическими сторонами речи, в результате чего произношение получается достаточно точным. Требования к уровню навыков аудирования и говорения зависят от целей и условий обучения, в ряде случаев

ограничиваются определением приемлемого произношения. Однако следует отметить, что фонетика и ее преподавание — очень обширная область, и ее уместно организовать как методическое пособие. Именно поэтому мы решили сделать эту сеть предметом нашего ключевого исследования.

Еще одна область, поддерживающая языковые навыки, — это лексикология.

На начальном этапе в обучении лексике выделяют ряд задач:

- 1) обеспечить минимальный словарный запас для повседневной речи и учебной деятельности учащегося, поэтому подбирается и вводится словарный запас, совмещенный с соответствующими темами: «Чтение», «Мой день», «Моя комната», «Занимаюсь своим», «Одежда»;
- 2) создание ядра словаря будущего пользователя на русском языке как неродном;
- 3) обеспечение лексической основы формирования речевых умений и навыков;
- 4) создание лексической базы обучения грамматике.

Основная тренировка – лексические упражнения: а) упражнения на заполнение пробелов (нужные слова берутся по памяти);

б) вопросы-ответы (от слов, разработанных в ответе

использовал); в) упражнения на составление предложений с участием новых слов;

д) речь с использованием новых слов в качестве наречий, падежей
упражнения на расширение формочек;

е) упражнения по переводу на целевой язык;

ф) упражнения на сопоставление (составьте фразу из двух столбиков);

г) упражнения на синонимику, тематическую группировку;

и) упражнения на распознавание слов в контексте.

Среди упражнений рецептивного типа важное место занимают упражнения, направленные на выработку у обучающегося лингвистического предположения о значении нового слова путем анализа слова и контекста.

Лексическими упражнениями называются коммуникативные упражнения, содержание которых состоит из практики учащегося выполнения ситуативной условной речевой деятельности на основе введенных и освоенных лексических единиц.

Активизация словарного запаса – завершающий этап работы над новыми словами. На традиционных уроках принято считать, что для стойкого усвоения лексической единицы необходимо повторить в среднем от 15 до 25 разрядов. Но инновационные методы показывают, что постоянное повторение самого слова не гарантирует его сохранение в памяти ученика. Основным методом активизации является введение новой лексики во все виды непосредственных и последующих упражнений, но главное – использовать их в текстах и речевой деятельности.

Герберт Спенсер говорил: «Главная цель образования – не знание, а действие, основанное на приобретенных знаниях». Это мнение в полной мере можно отнести к проблемам, связанным с преподаванием грамматики русского языка как иностранного.

Грамматика (греч. gram — письменный знак, линия, черта) — 1)

раздел языкознания, посвященный словоизменительным формам, строению слов, типам словосочетаний и типам предложений; 2) структура языка, система правил, объективно действующих в языке для изменения слов, образования словоформ и объединения слов в словосочетания и предложения.

Важность освоения грамматики обусловлена тем, что благодаря тому, что она имеет обобщающий характер своих законов, знание грамматики облегчает овладение языком.

В разное время грамматике отводилась первостепенная или второстепенная роль в обучении языку. Известно, что в XVIII-XIX веках грамматико-переводной метод обучения получил широкое распространение и сохранял свою ведущую роль вплоть до начала Первой мировой войны. Цель обучения сводится к овладению языковой системой путем изучения грамматики и перевода текстов с родного языка на иностранный. Это так называемый грамматический тип обучения, при котором приоритетом становится усвоение грамматических форм и конструкций. Необходимость овладения устной речью привела к падению интереса к грамматически-интерпретационному методу обучения и замене его прямыми методами: естественным (М. Берлиц, Ф. Гуэн), правильным непосредственно (Э. Силоно, К. Брон) и их более современные модификации – аудиовизуальные (П. Губерина, П. Риван), аудиолингвальные (Г. Фриз, Р. Ладо) [4].

Представители прямых методов обучения полностью отрицали роль грамматики или отводили ей вспомогательную роль, как родному языку – понимания уже освоенных механизмов.

В «Методическом пособии для учителей, обучающих русскому языку как иностранному» [6] «...коммуникация отводит служебную роль грамматике в процессе овладения языком, подчиняя ее развитию устной и письменной речи учащихся» написано. Поэтому в педагогической практике нет чисто грамматических уроков или чисто теоретических объяснений.

Существуют методологические различия между практической и теоретической (описательной) грамматикой. Известно, что теоретическая грамматика классифицирует слова по их обобщенному значению, различает значащие и членственные функции, описывает их; изучает способы соединения слов и их функцию в предложении. В теоретической грамматике материал излагается линейно, обобщенно, систематически. Теоретическая грамматика как раздел языкознания, изучающий систему языковых норм и категорий, стремится таким образом к наиболее полному и всестороннему описанию типов образования слов (приставок, суффиксов), словосочетаний и предложений. Эти описания обязательно используются в методике. В то же время педагогическая практика поставила перед собой задачу создания не только практической грамматики, но и проблемы педагогической грамматики, учитывающей психологические закономерности процесса изучения нового языка, этапа формирования речевых навыков, соответствующий. Методика также осуществляет конкретные описания лингвистического материала.

Когда человек изучает новый для себя язык, он сначала сознательно использует языковые единицы в соответствии с усвоенными правилами, отрабатывает каждую речевую операцию и движение. Затем он достигает уровня автоматического использования языка, то есть начинается период владения языком. На уровне знания языка коммуникатор не думает о том, как построить фразу, его внимание сосредоточено на том, что он хочет сказать или что хочет выразить собеседник. В этом случае правила, абстрактные грамматические понятия используются в речи бессознательно и автоматически.

При выборе грамматического материала учитывается этап обучения, уровень знакомства с новым языком. При обучении русскому языку с нуля важно включать в учебный материал минимум грамматических событий, которые в то же время представляют систему русского языка в ее основных чертах. Этот материал должен содержать типические события, на основе которых студент обобщает и систематизирует различные языковые факты, выстраивает в своем сознании правила использования русского языкового материала в речи.

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, суть которого заключается в восприятии языковой формы высказывания и понимании его смыслового содержания.

Известно, что среднестатистический человек слушает 29,5% своего времени (21,5% — говорит, 10% — пишет); В условиях делового общения рабочее время расходуется следующим образом: 16% времени тратится на чтение, 9% - на письмо, 30% - на говорение, 45% - на слушание. При этом эффективность понимания на слух достигает в среднем 25 процентов за 10 минут; в официальных разговорах слушатель воспринимает 60-70 процентов информации [5, 76]. Целью обучения аудированию является развитие навыков аудирования, то есть умения воспринимать и понимать устное сообщение в соответствии с реальной ситуацией общения.

Изучение нового языка, развитие навыков говорения осуществляется в основном посредством аудирования, поэтому аудирование должно быть развито лучше, чем другие навыки, но на самом деле этот процесс вызывает у учащихся наибольшие трудности. Неслучайно ученые связывают аудирование с фундаментальными навыками [7], относят его к категории активных мыслительных процессов, поскольку аудирование направлено на восприятие, распознавание и понимание каждый раз новых речевых сообщений, и оно представляет собой творческое сочетание. [10, 184]. Слушатель должен объединить информацию из различных источников: фонологических, просодических, лексических, синтаксических, семантических, прагматических – это происходит путем получения информации.

Система обучения аудированию в местной методике основана на коммуникативно-активном подходе. В реальной ситуации общения слушатель может воспринимать и запоминать информацию по-разному – в зависимости от стоящих перед ним целей, в зависимости от ситуации общения.

По цели различают описательное, вводное, активное (детальное), критическое (интерактивное) слушание; По характеру понимания информации: кольцевое, глобальное (синтетическое), детальное (аналитическое), критическое прослушивание. Процесс и качество прослушивания неразрывно связаны с состоянием внимания слушателя во время прослушивания.

Важно создать соответствующую систему упражнений для развития необходимых навыков по знанию механизмов аудирования, обеспечивающих аудирование и понимание речи.

В целом масштаб темы очень широк, но в качестве заключения можно сказать, что в новых геополитических условиях методика преподавания русского языка как иностранного формируется на основе разработок теории преподавания (и обучение) русскому языку в национальных школах. Опыт должен продемонстрировать преемственность и взаимодополняемость этих теорий и методов в ближайшем будущем.

Будущим учителям важно иметь знания о методической теории преподавания русского языка как иностранного в части его основных дисциплин: педагогики, психологии, языкознания, социологии, культурологии, формирования идей, а также лингводидактики, грамматики, лексикологии. . .

Использованная литература:

1. Джуманова Д.Р., Курсовая практика русского языка, учебное пособие - Т 2014-1236
2. Имамкулов Б. Р., Абдуллаева М. Р. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ДВУЯЗЫЧИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 534-541.
3. Митрофанова О.Д. Традиционное и новое в методике преподавания русского языка как иностранного В: А. Н. Шукин (ред.-сост.) Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы учебы и преподавания: Сборник научных трудов. Москва: ГИРЯ им. А.С. Пушкин; Филоматис. 2006.

4. Умаров, А. А. (2022). Интерактивные методы Тестирования По Русскому Языку Как РКИ В Школах Узбекистана. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(4), 25-29.
5. Баяманова Р.Г. Организация коммуникативно-ориентированного урока русского языка. Учебно-методическое пособие. Караганда, 2006.
6. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая связь: Учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2007.
7. Костомаров В.Т., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для учителей русского языка. М., 1976; 4-е изд., исп.— М., 1988.
8. Мангус И. Ю. Система когнитивных стратегий в учебнике русского языка как иностранного (теория и практика). — М., 2000.
9. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному управлению. 2-е изд. и пр.—М., 1991.
10. Пассов Е.И. Основы коммуникативного метода обучения, иноязычному общению.— М., 1989.
11. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам.— М., 1977.
12. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного языкового образования.— М., 2000.